

TOKNI IN VITRO SHAROITIDA KULTURAGA KIRISH

Bo‘ronov Faxriddin Zayniddinovich

Akademik M.Mirzayev nomidagi BU va VITI Tayanch doktorant

Atabayeva Umida Ilhom qizi

Toshkent davlat agar universiteti magistranti

Soburjonova Nodira Murodbekovna

Toshkent davlat agar universiteti magistranti

Abstrak: Qishloq xo'jaligida uzum navlarini jadal yetishtirishda hozirgi vaqta xujayra to'qmalaridan ko'paytirishimiz uchun , maxaliy tok navlarini laboratoriya sharoitida mikroklonal ko'paytirishda mavjud bo'lgan muammo va istiqbollar yoritib o'tilgan. Uzum o'simligini mikroklonal ko'paytirishda e'tibor berish zarur bo'lgan jihatlari, jumladan oziqa muhitlari tarkibining ta'siri qisqacha yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Uzum, in vitro, mikroklonal ko'paytirish, Fitoregulyatrlar, makroelement, mikroelement.

KIRISH

Uzumchilik qishloq xo'jaligining uzluksiz rivojlanayotgan serdaromad sohalaridan biri hisoblanadi. Xalqaro uzum va vino tashkiloti (IOGW - XUVT) ning ma'lumotlariga ko'ra, jahondagi uzumzorlar 9,5-10 mln gektarga teng bo'lib, yalpi mahsulot oxirgi yillarda 60-70 mln tonnani tashkil etgan. Dunyoda yetishtirilgan uzumning 80-90% qayta ishlash (vino, sok va boshqalar) uchun yuborilsa, 9-10% yangi uzilgan holda iste'mol qilinadi hamda qolgan 5-6% quritiladi¹. Bugungi kunda jahonda uzum yetishtirish bo'yicha yitakchi davlatlar Xitoy, Italiya, AQSh, Fransiya, Ispaniya va Turkiya hisoblanadi. Mayizbop navlar yetishtirish va mayiz tayyorlash bo'yicha Turkiya, AQSh va eron ilg'or bo'lib, bu borada O'zbekiston 7-o'rinni egallaydi².

Hozirgi kunda Respublikamiz sharoitida uzumchilikni rivojlantirishning asosiy vazifalari sohani boshqarishning turli shakllaridan qat'iy nazar, uning yuqori

rentabelligi va daromadligini ta'minlashga qaratilgan samarali tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini yaratish, uni boshqarish, shuningdek, ishlab chiqarish, ilmiy tadqiqot ishlari tizimini takomillashtirish, yangicha sharoitda ishlashga qodir malakali kadrlarni tayèrlash kabilardan iborat. Bularni hal etilishi esa mazkur sohaning to'liq ishlashini ta'minlash, uning yanada rivojlanishi uchun qulay sharoitlar va imkoniyatlar yaratilishiga imkon beradi.

Uzumning shaxsiy urug'lik fondini yaratish o'z navbatida boshqa davlatlardan super elita va elita navlarni olib kirishni kamaytirishiga va to'htatishiga olib keladi. Seleksiyada foydalaniladigan genofondning xilma-xilligi ma'lum darajada ishning muvaffaqiyatini belgilaydi. Chunki, genbank qancha boy bo'lsa, ulardan kerakli genotipni topish va ajratish imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. Shuning uchun ham bunday usulda seleksiya ishlari olib borish uchun avvalo kerakli genotiplarga ega bo'lgan nav va namunalarning kolleksiyasi yaratilishi va ulardan samarali foydalanish usullari ishlab chiqilishi lozim. Bugungi kunga kelib, uzum seleksiyasida biotexnologik usullardan foydalanish yaxshi o'rganilmagan masalalardan bo'lib hisoblanadi. Lekin yuqori hosildor, kasallik va zarkunandalarga chidamli yuqori potensial imkoniyatlarga ega yo'nalishli navlarni ishlab chiqarishga bo'lgan ehtiyoj o'sib bormoqda.

Mikroklonal ko'paytirish usuli – bu o'simliklarni tez ko'paytirishda, shuningdek yuqori sifatli va virussiz o'simliklarni olishda yuqori salohiyatga ega usul hisoblanadi. Bu tarmoqdagi rivojlanish, soxaning ichida o'simliklarni tez ko'paytirish va mevali ekinlarning keng qamrovli spektrini yaxshilash bo'yicha bir necha usullar ishlab chiqildi. Mikroklonal ko'paytirish uch xil vegetativ ko'paytirish usulidan tashkil topgan:

1. Novda va ildizdan tashkil topgan strukturalar shakllanadigan somatik embriogenez;
2. Kallus to'qmasidan yoki bevosita epidermal yoki subepidermal xujayralardan adventiv (qo'shimcha) novdalarni shakllantirish;
3. bo'g'im kurtaklardan novdalar shakllanishini faollashtirish va ulardan

boshlang‘ich material sifatida foydalanish (Anvarova N.A. 1998; Djons O.P. 1987).

Biotexnologiyada o‘simliklarni tez ko‘paytirish uchun keng ko‘llaniladigan usullardan to‘qima kulturasi va mikroko‘paytirish hisoblanadi. Bu usul makon va vaqt borasida tejamkor, ishlab chiqarishda katta ustunlikga ega va viruslardan holi sog‘lom sifatli o‘simliklarni ko‘paytirishga imkoniyat beradi. Ananaviy ko‘paytirish usuli talabgorlar talabini qondirolmagan paytda, bu usul yordamida millionlab bir xil, sifatli o‘simliklarni olish mumkin. Bu usulda o‘simlik qismlari maxsus ozuqa muhitlarida, nazorat qilinadigan asseptik sharoitlarda o‘stiriladi. Qishloq xujaligining muvafaqiyatlari qaysi o‘simlikning tanlanishi va uning ko‘paytirilishiga bog‘liq.

An’anaviy usulda qishloq xo‘jaligi ekinlari urug‘ va boshqa organlaridan (vegetativ ko‘paytirish ko‘paytiriladi. Bu organlar asosan novda, ildiz va modifikatsiya bo‘lgan yer osti tuzilmalardir. Urug‘dan ko‘paytirish usuli eng arzon hisoblansa xam, u bir qator kamchiliklarga ega. Urug‘dan o‘stirilgan o‘simliklar to‘liq xolatda ota-ona belgilirini namoyon eta olmaydi. Bog‘dorchilik o‘simliklarini urug‘larini olish ko‘p vaqt talab etadi, va urug‘larning ko‘pchiligi xayotchan va sifatli bo‘lmaydi. Vegetativ usulda ko‘payadigan o‘simliklar bunday qiyinchiliklarga duch kelmaydi. Ammo vegetativ kupaytirish vaqt va makon tushunchasida juda sekin jarayon. (Kosumbekova F.A. 2005; Matushnina O.V. 2008).

Uzumchilikni iqtisodiy samaradorligi va uni barqarorligi ekish materiallarining sifati, jumladan ko‘chatlarning biometrik ko‘rsatkichlari, nav yoki klonning genetik imkoniyatlari va mahsuldorligi bilan aniqlanadi. Uzumchilik bo‘yicha ilg‘or bo‘lgan davlatlar yangi uzumzorlarni barpo etishda allaqachon sertifikatlangan ekish materiallaridan foydalanishga o‘tishgan. Ma’lumki, sertifikatlangan ekish materiallari olishda, boshlang‘ich va tayanch yoki oraliq ekish materiallari xizmat qilib, sertifikatlangan ekish materiallari payvandlangan bo‘lishi lozim. Boshlang‘ich ekish materiallari asosan ilmiy tadqiqot markazlarida kam miqdordagi miqyosda ko‘paytirilib, o‘zlarida yuqori seleksion ko‘rsatkichlarni saqlaydi. Shuning uchun, bu boshlang‘ich materiallarni ko‘paytirish va saqlashda an’anaviy usullar bilan birgalikda in vitro da to‘qima va organlarni ko‘paytirish

usulidan ham foydalaniladi

Eksplantlarini tanlash va sterillash. In vitro usulida mikroklonal ko‘paytirishda eng birinchi va eng asosiy bosqich bu eksplantlarni kulturaga kiritishdir. Ammo buning natijasi bevosita yangi o‘simlik materiallari ya’ni eksplantlarni sterillashga bevosita bog‘liq jarayon hisoblanadi. Sterillash jarayoni butun bir tajriba yoki ishlab chiqarish bosqichlarida turli hildagi mikroorganizmlardan holi qilish jarayonni uzviylikini ta’minlash uchun kerak bo‘ladi. Tok eksplantarni sterillash uchun natriy gipoxloridning 0,1, va 0,2% li eritmasidan foydalanildi.

O‘simlik eksplantlarini o‘shishi va rivojlanishiga fitogormonlarning ta’siri. O‘simliklarning o‘shishi boshqaruvchi moddalariga indol moy kislotasi (IBA), gibberllin, zeatin, abssiz kislota va etilen kabi tabiiy garmonlar shuningdek bir qator, o‘simliklarning o‘shishi va rivojlanishiga ta’sir etadigan sintetik kimyoviy vositalar kiradi. O‘simliklarning o‘shishi boshqaruvchi moddalarning xar bir turi turlicha fiziologik ta’sirlarga ega. Ushbu ta’sir o‘shishi boshqaruvchi modda turiga, konsentratsiyasiga, boshqa boshqaruvchi moddalarning bor-yoqligiga, shuningdek to‘qma kulturasining fiziologik xolatiga bog‘liq. Xattoki bitta o‘simlikning turli to‘qmalari fiziologik javob uchun turli boshqaruvchi moddalarning kombinatsiyalarini talab etadi.

In vitro da kulturalash uchun boshlang‘ich ekish material sifatida uzumning intensiv o‘sayotgan yashil novdalaridan foydalanildi. Bunda 2-3 ko‘zchalardan iborat yashil novdalar olinib, ularning uzunligi 8-13 sm ni tashkil qildi.

Ishni amalga oshirish uchun zarur material va jihozlar: uzumning intensiv o‘sovchi yashil novdalari; 1 g/l polivinilpirrolidon (PVP), 20 g/l saxaroza, 1 mg/l GK, 0,5 mg/l Benzilaminopurin (BAP) qo‘shilgan sterillangan

Tokni klonal mikroko‘paytirish uchun modifikatsion Murasige – Skuga

Ushbu turdagi o'simliklarni ko'paytirishda asosiy qo'llaniladigan usul – bu vegetativ ko'paytirishdir. Bunda maxsus tuman qurilmalarida o'simliklarni piyoz qismi orqali ko'paytirish imkoniyati mavjud. Ammo ushbu usul yordamida o'simliklarni ko'paytirishda ularning mutloq sog'lomligini ta'minlash, buning oldida turgan asosiy muammolardan biri. Shu ta'riqa, hozirgi kunga kelib ko'plab rivojlangan davlatlarda o'simliklarni bazasini yaratishda nisbattan zamonaviy usul xisoblangan – o'simliklarni to'qima kulturasidan in vitro sharoitida mikroklonal ko'paytirish usulidan foydalanib kelinmoqda. Ushbu usulning afzalliklarigi - o'simliklarning genetik jihatdan bir xil bo'lishi, olingan ekin materiallarining virus va boshqa patogenlardan xoli bo'lishi hamda eksplantlarning ko'payish koeffisientining yuqoriligi kabilar kiradi.

Ko'pgina nashr etilgan usullar Murashige va Skoog (MS) bazal ozuqaviy muhitdan to'liq, yarim quvvatli, yoki yengil o'zgarishlar bilan foydalanadi. Shuningdek tadqiqotlarda Lepoivre (LP), Driver-Kuniyuki Walnut (DKW) va Woody Plant Medium (WPM) oziqa muhitlarida ham olib borilgan tajribalar mavjud. Ushbu oziqa muhitlari bir biridan elementlar miqdori va turlari bo'yicha farqlanadi. Bularning asosiysi kalsiy va azot miqdoridir. Ushbu makroelementlardagi asosiy farqlar bazal muhitlar tarkibidagi ammoniy va nitrat ionlari konsentratsiyasi va umumiy ion konsentratsiyasida belgilanadi

MS oziqa muhitidagi moddalar asosiy guruhlariga, ya'ni nitratlar (NH_4NO_3 , KNO_3) mezo nutrientlar ($\text{Ca-Mg-Cl-Mn-SO}_4\text{-PO}_4$), metallar ($\text{Zn-Mn-Cu-Co-Mo-B-I}$) hamda temir helati (Fe-EDTA) guruhlariga ajratilib, ularning har biri aloxida vazifaga ega. Har bir moddalar yagona xolatda yoki kompleks tarzda, ma'alum omilga

ta'sir etishi aniqlangan: o'simliklar sifati (mezo nutrientlar, Fe), barglarning dog'lanishi / nekrozi (mezo nutrientlar), kurtaklar soni (NH_4NO_3 , Fe) va kurtak uzunligi (Fe) .

Ushbu omillarni e'tiborga olgan holatda oziqa muhitini takomillashtirish va kuzatishlar asosida zarur konsentratsiyaga erishish mumkin.

Xulosa. Keltirilgan ma'lumotlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, respublikamizda sifatli hosil beradigan va yuqori ishlab chiqarish hajmiga ega uzum navlarini maydonlarda bog'lar barpo etish uchun ko'chatlar moddiy bazasini ta'minlash, hamda import o'rnini bosuvchi, sifatli ko'chat materiallarini yetishtirish dolzarb mavzuligini e'tiborga olgan xolatda ko'chatlar uchun sifatli uzum navlarini yetishtirish ushbu muammolarning bir yechimi sifatida bo'lib qolmoqda. Bunda zamonaviy mikroklonal kopaytirish usulidan foydalanish eng samarali yechim deb xisoblash mumkin. uzum navlarini mikroklonal ko'paytirishda mavjud oziqa muhitlarining tarkibini o'rganish va ularni takomillashtirish orqali natijada sifatli payvandtaglar yetishtirishiladi. Bu esa o'z o'rnida uzum mevalarini ishlab chiqarish borasidagi bir qancha muammolar yechim topishiga imkon va ushbu soxaning rivojlanishiga katta xissa bo'ladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Abramenko N. M. Izuchenie vozmojnosti uskorennoy razmnojeniya vinograda v kulture in vitro // Virusnye, mikoplazmennye i bakterialnye bolezni plodovyx kultur i vinograda v Moldavii. Kishinev, 1980. S. 100 — 105.
2. Burgutin A. B. Mikroklonalnoe razmnojenie vinograda: Perevod rasteniya v pochvennyuyu kulturu // Biologiya kultiviruemyx kletok i biotexnologiya: Mejdunar. konf.: Tez. dokl. Novosibirsk, 1988. T. 2. S. 312.
3. Burgutin A. B., Butenko R. G., Kataeva N. V., Golodriga P. Ya. Bystroe klonalnoe razmnojenie vinogradnogo rasteniya // S.-x. biologiya. 1983. № 7. "S. 48—50.
4. Butenko R. G. Kultura izolirovannyx tkaney i fiziologiya morfogeneza rasteniy. M.: Nauka, 1964. 272 s.

5. Косумбекова, Ф.А. Особенности культуры клеток актинидии (*Actinidia chinensis* Planch) и черной смородины *Ribes nigrum* L.) *in vitro*: автореф. дис канд. с.-х. наук: 03.00.12 / Косумбекова, Фотима Аноятбековна.

-Душанбе,2005.-17с.

6. Матушнина, О. В. Технология клонального микроразмножения яблони и груши / О. В. Матушнина, И. Н. Пронина / Методические рекомендации. – Мичуринск-научкоград РФ, 2008. – 32 с.